

“ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМДА БУЛЛИНГ ВА ЗЎРАВОНЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ”ТРЕНИНГ МАШҒУЛОТИ

Жамилова Раъногул Хайридиновна

Навоий вилояти Қизилтепа туман 9- умумий ўрта таълим мактаби психологи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183412>

Мақсад. Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар айниқса ўқувчи қизларнинг мактабда ва оилада зўравонликка учрашининг олдини олиш.

Калим сўзлар: тренинг машғулотининг, овоз техникаси, релаксация.

№	Тренинг машғулотининг режаси	Давомийлиги	Ўқув воситалари	Машқ мақсади
1	Кириш қисми Танишув. Самимий салом Тренинг олтин қоидалари Машғулотдан кутувлар	5 дақиқа	Доска. Маркер	Иштирокчилар ўртасида ижобий муҳитни пайдо қилиш ва позитив кайфиятни вужудга келтириш.
2	Асосий қисм «Ғувиллаш» (Овоз техникаси)	5 дақиқа	А-4 формат қоғоз маркер	Онгни бўшатиш, салбий йиғилмаларни чиқариб ташлаш.
3	Психокоррекция н машқ «Елкадаги тоғ» "Низоли вазиятларни ҳал этиш"	5 дақиқа. 10 дақиқа	Сокин мусиқа вазиятлар баён этилган уч хил рангли қоғоз	Релаксация- бош мия, асаб тизимини тинчлантириш, хотиржамликни ташкил этиш Низони бартараф этувчи ҳаракатлар намунасини ҳавола этиш (айни ҳолатда бу — ўз-ўзига ишончли хулқ-атвор кўринишидир).
4	“ҲИССИЁТЛАР РЎЙХАТИ”	5 дақиқа	Эмоция ва ҳиссиётлар рўйхати	Эмоционал-ҳиссий соҳадаги бузилишларни (агрессивлик, безовталиқ), характер акцентуациясини психокоррекция қилишда.
5	“МЕН ЎЗИМНИ СЕВАМАН, ҲАТТОКИ...”	10 дақиқа	А4 форматдаги қоғоз ва маркер	Эмоционал-ҳиссий соҳадаги бузилишлар, жумладан айбдорлик

	тренинг машғулот.			ҳиссини психокоррекция қилишда, шунингдек мотивацион соҳани ривожлантиришда ва психологик ресурсларни шакллантиришда
6	“МЕНИНГ ҲАЁТДАГИ ШИОРИМ” тренинг машғулот.	10 дақиқа	A4 форматдаги қоғоз ва маркер	Иштирокчиларга ҳаётда унга доимо олға интилишга, куч ва ғайрат топа олишга, келажакка ишончини кучайтиришга ҳар вақт ёрдам бера оладиган ҳаётий мотивацион (илҳомлантирувчи) шиор ўйлаб топиш топшириғи берилади.
7	“РЕЛАКСАЦИЯ ” тренинг машғулот.	10 дақиқа	Майин мусиқа	Мотивацион соҳани ривожлантиришда ва психологик ресурсларни шакллантириш
8	“КЕЧИРИБ ЮБОРИШ” тренинг машғулот	10 дақиқа	Тренер сўзи	Шахслар аро (гуруҳий, оилавий, ота-она ва фарзанд) муносабатларидаги бузилишларни коррекция қилиш
9	“ТЕЗКОР ЁЗУВ” тренинг машғулот.	5 дақиқа	Қоғоз ва ручка	Эмоционал-ҳиссий соҳадаги бузилишларни, қадриятлар тизимида юзага келган бузилишларни, характер акцентуациясини психокоррекция қилишда, шунингдек, мотивацион соҳани ривожлантиришда ва психологик ресурсларни шакллантиришда, шахслар аро (гуруҳий, оилавий, ота-она ва фарзанд) муносабатларидаги

				бузилишларни коррекция қилиш
10	“БОҒДАГИ ГУЛЛАР” психогимнастик тренинг машғулоти.	10 дақиқа	Сокин мусиқа	Рухий энгиликни вужудга келтириш, стрессдан ҳалос қилиш, ижобий кайфиятни ҳосил қилиш
11	“ХАЙР СТРЕСС” тренинг машғулоти	5 дақиқа	Тренер кўрсатмаси	Психологик стресс ёки зўриқшдан ҳалос қилиш, рухий энгиликни вужудга келтириш

“Самимий салом”

Мақсад: иштирокчилар ўртасида ижобий муҳитни пайдо қилиш ва позитив кайфиятни вужудга келтириш.

Жараён: иштирокчилар бир бирини кўришга қулай тарзда айлана шаклида туришади ва бир кишидан бошланиб занжир тарзида ҳамма бир-бири билан (ўнг ёнидаги шерика билан кетма-кет тарзда) эркин ўзи хоҳлаганича саломлашишиб, сўрашиб чиқишлари зарур. Саломлашиш биринчи одамга самимий табассумни сақлаш, ҳамда илиқ ҳиссиётларини юз орқали ва саломлашиш, сўрашиш орқали ифодалашга ҳаракат қилиш сўралади.

«Ғувиллаш» (Овоз техникаси)

Мақсад: онгни бўшатиш, салбий йиғилмаларни чиқариб ташлаш.

Бажариш тартиби: бўшашинг, ўтирган ҳолингизда кўзларингизни юминг, оғзингизни очмасдан, ғувиллаган овоз чиқаринг.

Изоҳ: машқнинг гуруҳ билан бажарилиши жараёнида ўргатувчи умумий овоз интонацияларини назорат қилиши зарур: овоз хавотирли, зўриққан, юқори эмоционал даражада бўлиши мумкин.

«Елкадаги тоғ»

Мақсад: елка, бел соҳалари мушакларидаги зўриқшларни йўқотиш, қадди-қоматни тик тутиш ва ўзига ишончни назоратда ушлаб туриш.

Бажариш тартиби: тик турган ёки юрибкетаётган ҳолатларда бажарилади. Елкалар юқорига максимал даражада тез кўтарилади, уларни кенг ёйиб орқага ташланади.

Бу машқни бир неча маротаба такрорлаш натижасида қадди-қоматни тик ушлаш ва турли салбий кечинмалар туфайли елкага оғирликни туширмаслик кўникмаси шакллантириб борилади.

Қалтис ва хавфли вазиятларда ҳаракатланишни осонлаштириш машқлари

"Низоли вазиятларни ҳал этиш"

Мақсад: низони бартараф этувчи ҳаракатлар намунасини ҳавола этиш (айни ҳолатда бу — ўз-ўзига ишончли хулқ-атвор кўринишидир). Иштирокчиларни муҳим бўлмаган низоларнинг сабаблари билан таништириш. "Ижтимоий хавфли" вазиятлардан амалий (ижобий ечим топган ҳолда) чиқиб кета олиш ва низони четлаб ўтиш малакасини шакллантириш.

Жихозлар: вазиятлар баён этилган уч хил рангли қоғоз.

Вазиятлар:

1-вазият. "Тенгқурларинг ҳали бирор марта сигарет чекиб кўрмаганинг учун мазах қилиб устингдан қуляптилар. Улардан бири сенга: "Ҳали ёш боласан ва бундай жиддий ишлар билан шуғулланиш сенга эрталик қилади", – деди. Унинг гапи сенга жуда оғир ботди ва унга жавоб қайтаришга қарор қилдинг.

2-вазият. Хулқи яхши эмас тенгқурларингдан бири кечқурун қаердадир ўтадиган кечага сени таклиф қиляпти. У бола (қиз) спиртли ичимлик истеъмол қилади, ҳатто сигарет ҳам чекади. У сенга: "Юр, бироз дам олиб келамиз, сен ахир катта йигитсан-ку (қизсан-ку), уйингдагилар рухсат беришади", – деяпти.

Бу вазият сени безовта қиляпти ва унга рад жавобини бермоқчисан.

3-вазият. Агрессив ҳолатдаги киши иккинчи – ўзига ишонган ва эътироз билдираётган кишини спиртли ичимлик истеъмол қилишга ундаяпти.

Ўйиннинг бориши: ўйин 20 дақиқа давом этади.

1. Бошловчи кўпинча учрайдиган низоли вазиятларнинг сабабларини айтади ва уларнинг олдини олиш ёки улардан қадамбақадам чиқишнинг босқичларини санаб ўтади.

Баъзан одамлар ўртасидаги низоли муносабатларнинг сабаби – улар бир-бирларини ёки бирон муаммога нисбатан шеригининг муносабатини охиригача яхши тушунмаслиги. Бундай вазиятларда суҳбат келишиш йўналишида эмас, балки ўзаро талаблар қўйиш даражасида олиб борилади.

Кўпинча, бундай ҳаракат услубини танлашнинг сабаби низоли вазиятлардан чиқиш тажрибасининг йўқлиги ва низоларни амалий ҳал эта олмасликдир.

Низони амалий ҳал этиш учун ҳар икки тарафни нима қониқтирмаётганини аниқлаб олиш зарур. Бунинг учун эса бир неча қадамдан иборат бўлган қуйидаги қоидаларни ўзлаштириб олган маъқул.

Муаммонинг моҳиятини ва айни пайтда нимани ҳис этаётганингизни тушунтиринг. Муаммо ҳақидаги фикрингизни тўла баён этинг. Ушбу вазиятдан чиқишнинг йўлини, ўз талабингиз ва илтимосингизни айтинг. Сизнинг талабингиз борасида шеригингизнинг фикрини аниқланг. Шеригингизнинг самимий гаплари ёки у таклиф этган ечим учун унга ташаккур билдиринг.

Бошловчи иштирокчилар орасидан учинчи вазиятни ижро этиш учун кўнгиллиларни қакиради. Бу ўйин орқали низоли вазият келиб чиқишининг олдини олиш имконияти намоён этилади.

Муҳокама.

“ҲИССИЁТЛАР РЎЙХАТИ” тренинг машғулоти.

Машғулот тавсия этиладиган ҳолатлар: гуруҳий психокоррекцион фаолиятда ҳамда индивидуал психокоррекцион фаолиятда қўлланилиши мумкин бўлиб, эмоционал-ҳиссий соҳадаги бузилишларни (агрессивлик, безовталик), характер акцентуациясини психокоррекция қилишда. Машғулот иштирокчиларига қуйидаги эмоция ва ҳиссиётлар рўйхати берилади. Бунда ҳар бир эмоция ёки ҳиссиётнинг инсонга салбий ва ижобий таъсир натижаси муҳокама қилиниб кўриб чиқилади. Шундан сўнг умумий хулосага асосан салбий деб топилган эмоция ва ҳиссиётлар рўйхати тўзилади. Бу рўйхат иштирокчиларга тарқатма материал тарзида берилиши ҳам мумкин, бунда улар шунчаки ҳар бир сўз тўғрисида +ёки- белгисини қўйиш орқали унинг ижобий ёки салбий эканлигини ажратишлари мумкин

Норозилик Кўрқув Эътиборсизлик- лоқайдлик

Қониқиш- Истак

Қониқмаслик Кўролмаслик- ичи қоралик

Таажубланиш- хайрон қолиш

Розилик Ғазаб

Киноя-кесатиқ Нафрат Иккиланиш Мамнуният Шижоат Ҳафсаласизлик Ташвиш
Қувонч Ҳасад Дангасалик Жирканиш Ғам Қизиқиш Ғайрат Умидсизлик Ҳавотир Ачиниш
Фахр Ишқ Қаҳр Жаҳл Истироб Чарчоқ Афсусланиш Рашк Алам Ҳафалик Безовталик
Ҳамдардлик Айбдорлик Ҳаяжон Зўриқиш Ҳижолат бўлиш Тушкунлик Ташвишланиш

Эътиборга олиш керак бўлган жиҳатлар тренер томонидан ўсмирларга тушунтирилади: Мазкур эмоция ва ҳиссиётлар рўйхатини давом эттириш мумкин, буларнинг ҳар бири ҳам ижобий ҳам салбий ёки нейтрал ҳарактерга эга бўлиши мумкин. Лекин мутлақ салбий эмоция ва ҳиссиётларни ажратиб олиш керак, чунки уларнинг сизга ва атрофингиздагиларга салбий таъсири мавжуд. Иштирокчилар салбий эмоция ва ҳиссиётларнинг рўйхатини тузиб чиққач умумий муҳокама қилинади, шундан сўнг тренер салбий эмоция ва ҳиссиётларнинг оқибатларини ўсмирларга тушунтириб ўтади. Бунда қуйидагиларни тренер сабаб-оқибатлари билан тушунтириб ва таърифлаб айтиб ўтиши мумкин. Бош оғриғи, кўз қувватининг пасайиши, мунтазам тушкунлик кайфияти, тажовузкорлик, салбий инсонга айланиб қолиш, юрак ва қон томир ҳасталиклари, стресс ва қандли диабет, ижтимоий муносабатларнинг бузилиши оила, иш, ўқишдаги зиддиятлар, ёлғизланиш руҳан ёки ижтимоий жиҳатдан, керакли вазиятни бой бериш, бахтсизлик ҳисси, муваффақиятсизликлар...! Шу ўринда машҳур файласуф Сенеканинг “вазиятни қўлдан чиқаришни истамасанг ҳиссиётларни бўйсундир ва ақлни ишлат” деб айтган ибратли цитатасини айтиб ўтиш ҳам мумкин. Ушбу оқибатлар тренер томонидан иштирокчиларга етказилади ҳамда уларнинг фикрлари ҳам тингланади. Ва тренер иштирокчилардан салбий эмоция ва ҳиссиётларнинг оқибатлари бўйича шахсий фикр ва мулоҳазаларини эшитиши керак ҳамда уларни рационал ва конструктив муҳокама қилиши лозим.

“МЕН ЎЗИМНИ СЕВАМАН, ҲАТТОКИ...” тренинг машғулоти

Машғулот тавсия этиладиган ҳолатлар: гуруҳий психокоррекцион фаолиятда ҳамда индивидуал психокоррекцион фаолиятда қўлланилиши мумкин бўлиб эмоционал-ҳиссий соҳадаги бузилишлар, жумладан айбдорлик ҳиссини психокоррекция қилишда, шунингдек мотивацион соҳани ривожлантиришда ва психологик ресурсларни шакллантиришда. Ушбу машғулотни бажара туриб иштирокчилар ҳар қандай вазиятда ҳам ўзларига яхши муносабатда бўлишлари кераклигини англаб етишади. У иштирокчиларга ўзларининг ижобий томонларини аниқлашга ёрдам беради. Машғулот орқали ўқувчида ўзига (ва атрофидагиларга агар тренинг гуруҳда олиб борилса) ижобий ва адекват муносабатда бўлиш кўникмасини шакллантиришга эришиш мумкин. Машғулот мазмуни: Иштирокчиларга (А4) форматдаги қоғоз марказига ўзларини чизишларини айтинг. Сўнг қуйидаги йўриқномани беринг:

а) расмингиз ёнига маркер ёки қалам билан ўзингизга ёқадиган, сиз гурурландиган битта хислатингизни ёзинг. Гап исталган нарса ҳақида бориши мумкин: ташқи кўриниш, шахсий хислатлар ва ҳ.к.;

б) энди қоғозни тескари тарафини ўгириш ва у ерга ўзингизга ёқмайдиган жиҳатларингизни ёзинг;

в) қоғозни яна ўғиринг. Ўзингизга ёқадиган яна битта жиҳатингизни ёзинг (ёқтирган рангингиздан фойдаланган ҳолда). Варақни яна ўгириб, ўзингизга ёқмайдиган яна битта хислатингизни ёзинг (ёқтирмаган рангингиздан фойдаланган ҳолда);

г) ҳар бир тарафларга ёқтирадиган ва ёқтирмайдиган жиҳатларингизни ёзишни давом эттиринг ва керакли ранглардан фойдаланинг;

д) ҳар битта ёқтирмаган жиҳатингизни ёзиб бўлганингиздан сўнг, уларнинг юқори қисмига “Мен ўзимни севаман, ҳаттоки...” деб ёзинг;

е) ўзингизга ёқмайдиган жиҳатларингиз бўлса ҳам, чакки эмаслигингизни тан олинг. Камчиликлар сизнинг ҳаракатингиз туфайли пайдо бўлган, улар сизни инсон сифатида ҳеч қандай таърифламайди. Ёдингизда бўлсин, ҳар қандай шароитда Сиз суюкли бўлишга арзийсиз. Шундан сўнг ўзи ёзганлари асосида ўқувчи ўзини тақдимот қилиши керак. Агар машғулот гуруҳда олиб борилса икки кишилик кичик гуруҳларда тақдимот қилиш ҳам мумкин. Тақдимот амалга оширилгач тренер сўзи: ҳар бирингиз кучли ва заиф томонларингизни аниқлаб олдингиз. Умид қиламизки, ҳар бирингиз ўзингизга керакли жиҳатларни ривожлантириб, ўзгалар билан муносабатда керак бўладиган ижобий жиҳатларни орттирасиз ва энг муҳими ўзингизга ишонасиз!

“МЕНИНГ ҲАЁТДАГИ ШИОРИМ” тренинг машғулоти

Машғулот тавсия этиладиган ҳолатлар: гуруҳий психокоррекция фаолиятда ҳамда индивидуал психокоррекция фаолиятда қўлланилиши мумкин бўлиб *эмоционал-ҳиссий соҳадаги бузилишларни, қадриятлар тизимида юзага келган бузилишларни, *характер акцентуациясини психокоррекция қилишда, шунингдек мотивацион соҳани ривожлантиришда ва психологик ресурсларни шакллантиришда. Иштирокчиларга ҳаётда унга доимо олға интилишга, куч ва ғайрат топа олишга, келажакка ишончини кучайтиришга ҳар вақт ёрдам бера оладиган ҳаётий мотивацион (илҳомлантирувчи) шиор ўйлаб топиш топшириғи берилди. Шунга эътибор бериш сўраладики, ўша шиорни сиз доимо кўришиб турадиган жойларга ёзиб қўя оладиган бўлинг ва уни кўрганда сизда беихтиёр ҳаётга нисбатан мотивация(қизиқиш ва интилиш) пайдо бўлсин. Ўйлаб кўриш учун 5-10 дақиқа вақт берилиш мумкин. Ижодий, ўзига хос ёндошиш сўралади. Шундан сўнг ҳамма ўзининг шиорини ўқиб эшиттиради. Иштирокчилардан ушбу шиорларини ёзиб олишлари, доимо ёдда тутишлари тавсия этилади. Чунки ушбу шиор бевосита мазкур тренинг билан боғлиқ барча билим-қўникмаларни ёдга тушишини ва сақланишини таъминлайди. Тренер иштирокчиларнинг шиорларини диққат билан таҳлил қилиши ҳамда ўрни келса уларни психологик таҳлил қилиб ушбу шиор унинг ўзига ёки бошқаларга қандай ижобий ва салбий таъсир қилиши мумкинлигини айтиб ўтиши лозим. Чунки, гоҳида ўқувчиларда деструктив принциплар ҳаётий шиорга айланиб қолиши кўзатилади, психологнинг вазифаси ўқувчилардаги шундай деструктив, шахс шаклланишига салбий таъсир қилувчи омилларни бартараф қилишдан иборат. Бу машғулот орқали ўқувчининг дунёқараши ва тафаккур тарзини ҳам ўзига хос равишда диагностика ва коррекция қилиш имкони юзага келади.

“РЕЛАКСАЦИЯ” тренинг машғулоти.

Машғулот тавсия этиладиган ҳолатлар: гуруҳий психокоррекция фаолиятда ҳамда индивидуал психокоррекция фаолиятда қўлланилиши мумкин бўлиб *эмоционал-ҳиссий соҳадаги бузилишларни, қадриятлар тизимида юзага келган бузилишларни, характер акцентуациясини психокоррекция қилишда, шунингдек, мотивацион соҳани ривожлантиришда ва психологик ресурсларни шакллантиришда. Майин ва ёқимли мусиқа

(масалан: Штраус, Бах, Моцарт мусикаларидан) қўйилади, релаксацион матн ўқиб эшиттирилади. Дастлаб иштирокчилардан бутун диққатни нафас олишга қаратиш сўралади, ва нафас олган сари иштирокчиларда онги тиниқлашиб бораётгани ва нафас чиқариш орқали ортиқча фикрлар чиқиб кетаётганлиги установка сифатида қўйилади. Шундан сўнг “энди эса бутун эътиборингизни менинг сўзларимга қаратинг дея матн ўқиб бошланади”. “Чуқур нафас олиб чиқаринг, диққатингизни нафас олишингизга қаратинг. Ҳар нафас олишингизда кислород билан ичингизга ижобий ҳислар тўлиб бораётганини ҳис қилинг, ҳар нафас чиқараётганингизда карбонат ангидрит билан барча салбий ҳисларни чиқариб юборинг. 5-10 секунд ўтгач сўз давом эттирилади. Сиз шаршара ёнидасиз, ундан сеҳрли булоқ суви шаррос қуйилиб турибди, шаршара остига секин кирдингиз, устингиздан илик булоқ суви бутун вужудингизни силаб оқиб туша бошлади, сувнинг тафтини ҳис этинг, сеҳрли булоқ суви нафақат вужудингизни балки бутун қалбингизни поклаб юбормоқда, барча ғам ва ташвишларингиз, ҳатто гуноҳларингиз ҳам сув билан ювилиб кетмоқда. Сиз енгилликдан осмонга кўтарилмоқдасиз, булутларга яқин парвоздасиз, булутлардаги ёмғир томчилари юзларингизга тегканини сезмоқдасиз, ўзоқ учдингиз, сиз ўзингизнинг манзилингиздасиз, сиз ўзингизнинг манзилингизда энг бахтиёр, энг самимий, ҳурмат ва иззатга сазовор ва энг мамнун инсонсиз, барча сиздан мамнун ва сиз ҳам атрофдагиларингиздан мамнунсиз, ҳамма сизни тушунади ва сиз ҳам атрофдагиларингизни тушунаси, барча алам ва ҳафагарчиликлар кечирилган ва унутилган. Юзингизда самимий табассум, сизнинг инсонийлигингиз ҳаммани мафтун этади. Сиз масъулиятли инсонсиз, сизда орзу ва мақсадларингизга эришиш учун шижоат ва куч бор, буни ҳис этинг! Мақсадлар орзулар сари доимо олға юринг! Албатта шу куч шу мамнуният ҳар вақт сизга ёр бўлсин!” 1-2 дақиқа тренер кутади ва нисбатан баланд овозда 3-2-1 деб санаб иштирокчиларга машғулоти якунига етганини айтади. Ҳамда шу машғулоти доим уйқудан олдин тез-тез мустақил такрорлаб туришни тавсия этади. Шунингдек, иштирокчилардан таассуротларини сўрайди. Тажрибалар шуни кўрсатадики бу машғулоти ҳар қандай инсонда ижобий ҳисларни шакллантириш ва руҳий енгиллик ҳосил қилишда самарали. Бу машғулоти психолог билан ҳар 3 та учрашувдан сўнг қайтариб туриш ҳам мумкин.

“КЕЧИРИБ ЮБОРИШ” тренинг машғулоти

Машғулоти тавсия этиладиган ҳолатлар: гуруҳий психокоррекцион фаолиятда ҳамда индивидуал психокоррекцион фаолиятда қўлланилиши мумкин бўлиб эмоционал-ҳиссий соҳадаги бузилишларни, шахслар аро (гуруҳий, оилавий, ота-она ва фарзанд) муносабатларидаги бузилишларни коррекция қилиш. Тренер сўзи: Инсондаги ёпишқоқ ва ором бермас фикрлар - алам, ранжиш, нафрат, ўч олиш ҳислари сабаблидир. Бундан қутулишнинг энг мақбул йўли бу барча-барчасини кечириб юбориб қайта эсламаслик. Кимнидир инсон кечира олмаса қуйидаги машқдан фойдаланиши мумкин. Инсон кўзларини юмади, кечиришни мақсад қилиб қўйган инсонини катта, ёруғ саҳнада тасаввур қилади, 15-20 сония давомида ҳамма ўша инсонга гуллар ва совғалар бераётганини ҳаёлан тасаввурда кўзатади. Шундан сўнг инсон ўша саҳнага ва ўша ҳолатга ўзини қўяди ва ўзини ҳам шу тарзда 15-20 сония ҳаёлан тасаввурда кўзатади. Бу машғулоти ҳар куни 1-2 маротаба 21 ёки 40 кун давомида бажариш керак...токи ўша инсонни чиндан кечириб юбормагунча. Бу машғулоти тренер амалиётда бажариб кўришни иштирокчиларга таклиф этади. “Агар нафратлансанг, демек сени устингдан ғалаба қозонишди!” Конфуций. Юқоридаги хикматли сўзни асосан ҳафагарчилик, айбдорлик ҳисси юқори бўлган ўсмирлар

билан бирга муҳокама қилиш ва уларга салбий ҳис туйғуларнинг салбий таъсирини тушунтириш керак. Шунингдек, агар гуруҳда бўлса, ўқувчилар билан Конфуцийнинг юқоридаги цитатаси асосида муҳокама ёки дебат ўтказиш ҳам самара беради.

“ТЕЗКОР ЁЗУВ” тренинг машғулот

Машғулот тавсия этиладиган ҳолатлар: гуруҳий психокоррекцион фаолиятда ҳамда индивидуал психокоррекцион фаолиятда қўлланилиши мумкин бўлиб эмоционал-ҳиссий соҳадаги бузилишларни, кадриятлар тизимида юзага келган бузилишларни, характер акцентуациясини психокоррекция қилишда, шунингдек, мотивацион соҳани ривожлантиришда ва психологик ресурсларни шакллантиришда, шахслар аро (гуруҳий, оилавий, ота-она ва фарзанд) муносабатларидаги бузилишларни коррекция қилишда. Бу машғулот иштирокчилардан масъулият ва жавобгарлик ҳисси билан ёндошув талаб қилганлиги учун, тренер бунга ўсмирларни тайёрлаши ҳамда ундан аввал эмоцияларни кўзгатувчи, кулгули машқлар ўтказмагани маъқул. Иштирокчиларга куйидаги саволлар берилади ва уларнинг ҳар бирига 30 секунд давомида жавоб бериш сўралади.

1. Ҳаётда эришмоқчи бўлган 3 та энг асосий мақсадингизни ёзинг? (30 секунд вақт берилади ёзишга)

2. Агар умрингиз тугашига 6 ой қолганлигини билсангиз нималарни амалга оширган бўлар эдингиз? (30 секунд вақт берилади ёзишга)

3. Ҳаётда сизни қийнайдиган 3 та муаммони ёзинг? (30 секунд вақт берилади ёзишга) Тренер: Ҳозир сиз билан бирга “Тезкор ёзув” техникасидан фойдаландик. Унинг ўзига хослиги шундаки, инсон шошилганида онг фаолияти жадаллашади ҳамда энг керакли маълумотларни табиий тарзда юзага чиқаради. Бунда инсоннинг ҳақиқий кадрли ва муҳим ҳаётий мақсад ҳамда кадриятлари ойдинлашади. Дикқат: Бунда ҳар бир саволнинг жавобини тренер ўсмир билан муҳокама қилиши ҳамда керакли жойда мунтазам унга конструктив (бунёдкорона) йўналиш бериши керак.

1-саволнинг жавобида келтирилган мақсадлар инсоннинг асл мақсадларидир. Инсон ўша мақсадларга кўра бошқа мақсадларини қўйиши мақул. Сабаби булар инсоннинг чин дилдан истаган мақсадларидир. Асл мақсадлар сари интиланган одам чарчамайди, кичик ютуқлар ҳам унга завқ бағишлайд ҳамда мамнун ва бахтли қилади. Муҳими ўзини ўзи алдашига йўл қўймайди. Гоҳида инсон асл мақсад ва кадриятлар тизимига кирмайдиган муаммоларни кўп ўйлаб, ташвишланиб юради. Шундай пайтда инсон муҳим бўлмаган нарсалар билан фикрини чалгитаётганини шу 30 сонияда ёзган мақсадларига қиёсан англаб етиши ҳам мумкин.

2-саволнинг жавобида инсоннинг асл кадриятлари намоён бўлади. Инсон ҳар қандай ҳолатда ҳам ушбу кадриятларини ёдда тутиши керак. Сабаби асл кадриятлар инсоннинг тўлақонли ҳаётини таъминлайди, ҳиссий жиҳатдан барқарор қилади, қувват манбаи бўлади... Муҳими ўзини ўзи алдашига йўл қўймайди.

3-Инсон муаммосиз яшамайди, доим ва ҳаммада муаммо бўлган...инсоннинг ишончи, интилишлари, ирода кучи билан муаммоларни бартараф қилади...бундан аввал инсон шуни билиб олиши керакки “муаммо аслида муаммо эмас, муаммога бўлган муносабатнинг ўзи муаммодир”. Ҳар қандай амалга оширмақчи бўлган тадбирингизда энг муҳим омил бу-позиция ёки муносабатдир. Муносабатнинг нотўғрилигидан нотўғри хулосалар ва инсон истамаган натижалар юзага келади. Муносабат мисли фонар(чирок) у қизил бўлса қаратилган нарса ҳам қизил бўлиб кўринади... шундай экан инсон ўз

муносабати билан бутун дунёни зулматга ёки нурга тўлдириши мумкин. Тренер ўзининг билдирган фикрларига иштирокчилардан қайта алоқа сўраши ва уларнинг муносабатларини билиши ҳамда улар билан бирга таҳлил қилиши керак. Агар, уларда бирор-бир деструктив фикр пайқаса, уни конструктив талқин ва таҳлил қилиш чорасини кўриш жоиз.

“ХАЙР СТРЕСС” тренинг машғулоти

Машғулот тавсия этиладиган ҳолатлар: гуруҳий психокоррекцион фаолиятда ҳамда индивидуал психокоррекцион фаолиятда қўлланилиши мумкин бўлиб эмоционал-ҳиссий соҳадаги бузилишларни психокоррекция қилишда, иштирокчиларни психологик стресс ёки зўриқишдан ҳалос қилиш, руҳий енгилликни вужудга келтиришда. Тренер машғулот аввалида иштирокчиларга стресс (руҳий зўриқиш) ўзи нима ва у инсонда қандай кечеди деган саволларга жавоб бериши лозим. Стрессларнинг инсонга фаоллаштирувчи ва пассивлаштирувчи ижобий ҳамда салбий таъсирларини тушунтириб ўтиши ҳам машғулот самарадорлигини оширади. Жараён: машғулот стулда ўтириб бажарилади. Иштирокчилар ушбу машқни бажаришдан олдин қорни оч бўлмаслиги, жисмонан ўта чарчамаган бўлиши, касал бўлмаслиги талаб этилади. Чунки, ушбу машқ юқоридаги ҳолларда ортикча жисмоний зўриқиш, бош айланиши каби қўшимча муаммоларни юзага келтириши мумкин, шунинг учун тренер бунга эътибор қаратиши жоиз. Иштирокчилар стулда жойлашиб иложи борича ўзларини бўш қўйиб, эркин ўтириб олишлари керак бўлади.

Машқ: иштирокчилар қўлларини пастга тушириб мушт қилиб олишади ҳамда иложи борича муштларини қаттиқ сиқишлари лозим, шундан сўнг муштларини очиб юбормаган ҳолда янада муштни қаттиқ сиқиб қўлларини секин кўтаришлари керак, мушт шундай қаттиқ сиқилиши яъни қалтирайдиган даражада қаттиқ сиқилиши керак. Қўллар секин кўтарилиб мушти кўзлар тўғрисида келганда муштни қаттиқ сиқиб 4-5 секунд яна ушлаб турилади сўнгра қўлларни баланд кўтариб муштлар секин очиб юборилади ва кафтларни секин кенг очиб қўллар яна пастга туширилади. Бу машқ 2-3 мартадан ортик бажарилиши мумкин эмас, чунки у жисмоний зўриқишни пайдо қилиши мумкин. Машқни тренер ҳам биргаликда иштирокчиларга намоиш этиб бажарса у янада самралироқ чиқади. Шунингдек, тренер ушбу машқни иккинчи маротаба бажартираётганида иштирокчиларда куйидаги установкаларни тасаввурда ҳосил қилишни сўраши ҳам тренингни янада самарадорлигини таъминлайди: Фараз қилинг, ҳозир сиз барча чарчоқаларингиз, тавшвиш ва муаммоларингизни барчасини қўлингизга йиғиб олаяпсиз ҳамда уларни қўлингизга қаттиқ ушлаб, сиқиб олдиндиз (қўллар пастга мушт қилинди); Энди бор кучингизни йиғиб уларни кўтараяпсиз (мушт янада қаттиқ сиқиб баландга секин кўтарилади); Энди уларни қаттиқ сиқиб янчиб ташладингиз ва улар енгил парга айланиб ғойиб бўлди (кўз тўғрисида мушт 4-5 секунд мушт қалтирайдиган даражада қаттиқ сиқиб ушлаб турилади ва кафтларни кенг очиб қўллар тепага кўтарилиб секин пастга туширилади). Машғулот сўнгида тренер иштирокчилардан таассуротлари ва фикрларини олиши керак, ҳамда уларга руҳий зўриқиш ва стрессни енгил бўйича қўшимча тавсиялар бериши ҳам мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. А.Ш.Абдуллаев .Психокоррекцион тренинг машғулотлари. Тошкент 2017 й